

KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISHNING INDIVIDGA XOS MONOIQTISODIY MODELI

Navruz-Zoda Baxtiyor Negmatovich
Buxoro davlat universiteti, i.f.d., professor
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17288950>

***Annotasiya.** Maqola kambag‘allikni qisqartirishning monoiqtisodiy modelini yaratishga bag‘ishlangan bo‘lib, unda kambag‘allikning individga xos bo‘lgan jihatlari aks ettiradigan inson iqtisodiy qobiliyatlarini rivojlanganlik darajasini baholashning yettita mezonlari, shaxsiy daromadni shakllantirish zanjirining daromad manbalari, inson iqtisodiy qobiliyatlarini ro‘yobga chiqarish va tijoratlashtirishni amalda oshirish imkonini yaratadigan mehnat va tadbirkorlik faoliyati turlari, “Qobiliyat/Daromad” mutanosibligi tahlili asosida insonning monoiqtisodiy qiyofasini ifodalaydigan beshta iqtisodiy martabalari hamda individning turmush darajasini oshirish yo‘llari yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** kambag‘allik, monoiqtisodiy model, boylik formulasi, tadbirkorlik qobiliyati, shaxsiy daromad zanjiri, “Qobiliyat/Daromad” mutanosibligi.*

Har bir inson bu foni dunyoga kelib hayotiy ehtiyojlarini to‘liq qondirib, to‘q yashashga haqli va bu uchun u tegishli ichki salohiyatga ega. Bunday qobiliyatlardan, agar biri, barcha iqtisodiy tizimlarda amal qilib kelayotgan *mehnat qobiliyati* bo‘lsa, ikkinchisi – bozor iqtisodiyotiga xos bo‘lgan *tadbirkorlik qobiliyatidir*.

Inson iqtisodiy faoliyatining *mehnat qilish va tadbirkorlik ishi bilan shug‘ullanish* xususiyatidan kelib chiqqan holda, biz kambag‘allikka alternativ turmush tarzi bo‘lmish *boylik formulasini* “*boylik teng oylik plyus kunlik*”, deb oddiy va ommabop tarzda ifodalashni tavsiya etamiz. Bundan asosiy maqsad - iqtisodiy tarbiyani keng omma orasida tushunarli va samarali amalga oshirishdan iborat. Gap shundaki, agar biz, sho‘rolar iqtisodiyotining hukmronligi davrida, yoshlarni mehnat ruhida, “*mehnatdan kelsa boylik, turmush bo‘lar chiroylik*” shiori ostida bir tomonlama tarbiyalab kelgan bo‘lsak, endi, yangilanayotgan O‘zbekistonda ularni ikki tomonlama: ham mehnat va ham tadbirkorlik ruhida, yangicha - “*mehnatdan kelsa boylik, ro‘zg‘orga yetar oylik, tadbirkorlikdan tushsa kunlik, turmush bo‘lar chiroylik*” shiori ostida iqtisodiy tarbiyasini yo‘lga qo‘yish zarur, deb hisoblaymiz. Shuning uchun, mualliflik boylik formulasida ota-ona va qarindoshlardan qoldirilgan merosning qiymati va boshqa daromad manbalarini inobatga olinmasdan, faqat kishi o‘zi bevosita ishlab topadigan daromad manbalari ko‘rsatilgan.

Biroq, real hayotda odamlarning iqtisodiy qismati turli turmush sifatida kechadi. Biri, hayotda aniq maqsadlarini ko‘zlab, yaxshi o‘qib, kasb-hunarga ega bo‘lgan holda ham aqlli mehnat va ham tadbirkorlik qobiliyatlarini to‘liq ro‘yobga chiqara olib, boy-badavlatlik martabasiga erishishga muvassar bo‘ladi. Ikkinchisi tadbirkorlik bilan shug‘ullanishni afzal ko‘rib, to‘q yashaydi. Uchinchi o‘rtahol turmush tarzida qolib, jismoniy mehnat faoliyatidan qo‘lga oladigan oyliqi hisobidan uy-xo‘jaligini bir amallab yuritishga sazovor bo‘ladi. To‘rtinchisi turli sabablarga ko‘ra, o‘z iqtisodiy imkoniyatlarini to‘liq ro‘yobga chiqarolmasdan, kambag‘allik darajasida hayot kechiradi va hayotiy ehtiyojlarini qondira olmasdan yashaydi. Beshinchisi esa juda ham kam daromadga ega bo‘lib yoki umuman daromadsiz qolib, davlatning

ijtimoiy ko‘maki va boshqalarning moddiy yordami hisobidan zo‘rg‘a kunini ko‘rib, qashshoqlikda yashaydi. Odamlar turmush darajasidagi iqtisodiy tafovutlar birinchi navbatda kishining o‘zidan bog‘liq, tug‘ma iqtisodiy qobiliyatlarini ro‘yobga chiqarish yo‘lida yetarli darajada say‘-harakat qilmaslik, bilim olishga intilmaslik, kasb-hunarga o‘rganmaslik, dangasalik, ishlamay bekor yurish, deb hisoblaymiz.

Yuqorida bayon etilgan fikr-aqidalarga asoslanib, biz kambag‘allikni qisqartirishning 1-chi rasm ko‘rinishidagi mualliflik individga xos bo‘lgan “*monoiqtisodiy modeli*”ni tavsiya etamiz.

1-rasm. Kambag‘allikni qisqartirishning individga xos monoiqtisodiy modeli¹

1-chi rasmdan ko‘rinib turibdiki, ushbu model kambag‘allikning individga xos bo‘lgan jihatlarini aks ettiradigan ikkita qarama-qarshi tomonlarda joylashgan *kirish qismlari*, bu qismlarning bir-biriga ta'sir ko‘rsatib harakatga keltiradigan *jarayon qismi* hamda “*qobiliyat*” turlari va “*daromad*” manbalarining o‘yg‘unlantirilishi evaziga shakllantiradigan *juz'iy va umumiy natija qismlaridan* iborat. Modelning har bir tarkibiy qismlarini batafsil ko‘rib chiqamiz.

Kambag‘allikni qisqartirishning individga xos monoiqtisodiy modelining chap tomonidagi “*Inson iqtisodiy qobiliyatlarini rivojlantirish*”, deb nomlangan kirish qismi hayotda o‘z rizq-ro‘zini topib olish imkonini yaratadigan muhim daromad manbai hisoblanadi. “Iqtisodiy

¹ Manba: Muallif ishlanmasi.

qobiliyatlar – inson iqtisodiy unumdorligini o‘lchov mezonni sifatida xizmat qiladi” [2]. Shuning uchun, iqtisodiy jihatdan insonga baho berishda uning iqtisodiy qobiliyatlarining rivojlanganlik darajasini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi. Inson iqtisodiy qobiliyatlarining rivojlanganlik darajasini quyidagi yettita mezonlari asosida baholashni maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz:

1. Iqtisodiy tarbiya ko‘rganligi;
2. Iqtisodiy bilimdonligi;
3. Lavozimdagi martabasi va kasbiy mahorati;
4. Mehnat qobiliyatini samarali ro‘yobga chiqarishi;
5. Tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanish samaradorligi;
6. Daromad va sarf-xarajatlarning mutanosibligi;
7. Sarmoyadorlik mahorati.

Monoiktisodiy modelining o‘n tomonidagi “Shaxsiy daromad zanjirini yaratish“, deb nomlangan kirish qismi mehnatga layoqatli kishining iqtisodiy qobiliyatlarini rivojlatirib, ularni ro‘yobga chiqarish va tijoratlashtirish evaziga yaratadigan daromad turlarining shakllantirishini nazarda tutadi. Bunda, shaxsiy daromad zanjirini, dunyoda mashhur biznes maslahatchisi Robert Kiosakining “pul oqimining kvadranti” g‘oyasiga muvofiq to‘rta - yollanma xizmatchining ish haqisi, o‘zi uchun ishlovchining daromadi, biznes egasining daromadi va sarmoyadorlarning foiz daromadidan tarkib topadi [3]. Shuningdek, ushbu zanjirga innovasion faoliyatidan oladigan daromadni ham kiritish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Shaxsiy daromad zanjirini 2-rasmda ko‘rsatilgan daromad manbalari hisobidan yaratish mumkin, deb hisoblaymiz.

2-rasm. Shaxsiy daromadni shakllantirish zanjiri²

Monoiktisodiy modelining ikkita qarama-qarshi tomonida joylashgan kirish qismlarini bir-biriga ta'sir ko‘rsatib harakatga keltiradigan “Inson iqtisodiy qobiliyatlarini ro‘yobga chiqarish va tijoratlashtirish”, deb nomlangan jarayon qismida individning amalda qo‘llash mumkin bo‘lgan mehnat va tadbirkorlik faoliyat turlari ko‘rsatilgan. Biz “Qobiliyat/Daromad” mutanosibligi matrisasi doirasida inson qobiliyatlarini ro‘yobga chiqarish va tijoratlashtirish asosida ularning daromad keltiruvchi manbalarini o‘rgandik [4].

“Qobiliyat/Daromad” mutanosibligini o‘rganish shuni ko‘rsatayotgani, amalda mehnat yoshidagi kishilar o‘z mehnat qobiliyatini ikki yo‘l bilan ro‘yobga chiqarishlari mumkin. Birinchi, yollanma ishchi-xizmatchi sifatida davlat va nodavlat korxonalar, tashkilot va muassasalarida mehnat faoliyatini amalga oshirish yo‘li. Ikkinchisi, o‘z-o‘zini bandligini tashkil etib, shaxsiy uylarni ta'mirlash, o‘z avtomobili bilan kirakashlik qilish, uyida shirinliklarni pishirib, mijozlariga etkazib berish, mardikorlik tarzida har xil ishlarni bajarish kabi mustaqil mehnat qilish yo‘li. Agar yollanma ishchi-xizmatchi ish haqi, ustamalar va mukofotpulni sifatida doimiy daromad olsa, o‘zi o‘zining bandligini ta'minlash evaziga kishi vaqtinchalik

²Manba: Muallif ishlanmasi.

daromadga ega bo‘ladi. Mehnatning ikkala yo‘lida ham odamlar muayyan miqdordagi daromadni qo‘lga kiritib, o‘z moliyaviy ta‘minotini tashkil etilgan holda, kambag‘allikdan chiqib, aqalli o‘rtahol turmush darajasida yashash imkoniga ega bo‘ladi.

Kambag‘allikni qisqartirishning monoiktisodiy modelining chap va o‘n tomonlaridan, ikkita - “QOBILIYA” va “DAROMAD” strelkalari orqali “*Individning monoiktisodiy qiyofasining shakllanishi*”, deb nomlangan juz‘iy natija qismiga yo‘naltirilganligi, “Qobiliyat/Daromad” mutanosibligi va ularning o‘zaro uyg‘unlanishi evaziga insonning iqtisodiy kamolotga etish martabalarini ifodalaydi. Iqtisodiy komil inson – bu o‘z nafsini jilovlay oladigan hamda ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyatga molik qobiliyatlarga ega bo‘lib, ularni o‘zining, oilasining, millati va xalqining, davlatining farovonligi va manfaati yo‘lida samarali ro‘yobga chiqara oladigan kishidir [4]. Biz insonning monoiktisodiy qiyofasini ifodalaydigan beshta quyidagi iqtisodiy martabalarini ajratishni tavsiya etamiz:

1. **Iqtisodiy zaif inson** – ta‘lim olayotganligi, ishsizligi, yosh bolaliligi, uy bekaliligi va boshqa sabablarga ko‘ra ishlamaydigan; malakasi pastligi yoki ishyoqmasligi tufayli kam ish haqi oladigan; oila iste‘mol savatiga 0%dan 25% daromad ulushini qo‘shib iqtisodiy nafsizlik holatida qaror topgan, mehnat yoshidagi kishidir.

2. **Iqtisodiy salohiyatli inson** – o‘z mehnat qobiliyatini ro‘yobga chiqarib ish haqi hisobidan oila iste‘mol savatiga 26%dan 50% ulush qo‘shiladigan holda faqat o‘zining ehtiyojini qondirishiga qudrati yetadigan kishidir.

3. **Iqtisodiy qudratli inson** – o‘z mehnat qobiliyati bilan bir qatorga tadbirkorlik qobiliyatini ham ro‘yobga chiqarib oila iste‘mol savatiga 51%dan 100% ulush qo‘shiladigan holda o‘zining va oilasining ehtiyojlarini qondirishga qodir bo‘lgan kishidir.

4. **Iqtisodiy barkamol inson** – bolalik va yoshlik davridan mehnatsevarlik ruhida tarbiya ko‘rgan, o‘ziga xos kasbni egallay olgan, o‘z mehnat va tadbirkorlik qobiliyatlarini jamiyat manfaati va xalq farovonligi yo‘lida samarali ro‘yobga chiqargan holda o‘rtacha statistik oilaning bittadan ko‘proq iste‘mol savati qiymatiga ekvivalent bo‘lgan daromad qo‘lga kiritib, o‘zining va oilasining ehtiyojlarini qondiradigan hamda kam ta‘minlangan aholiga ijtimoiy ko‘maklasha turadigan, iqtisodiy kamolot cho‘qqisiga erishilgan kishidir.

5. **Iqtisodiy nomukammal inson** – poraxo‘rlik, firibgarlik, norasmiy tadbirkorlik yo‘li bilan daromad qo‘lga kiritadigan, davlat soliqlarni qisman yoki umuman to‘lamasdan daromadga ega bo‘ladigan, ishlab topgan daromadining ko‘p qismini qimorbozlik, nashamandlik, araqxo‘rlik, foxishabozlik kabi noshosta mashg‘ulotlarga sarflanib oila iste‘mol savatiga arziyas ulush qo‘shiladigan kishidir.

Nihoyatda, mualliflik modelning so‘nggi “*Individning turmush darajasini oshirish*”, deb nomlangan umumiy natijaviy qismi inson iqtisodiy qobiliyatlarini sust darajadan rivojlangan darajasiga yetkazish va ularni pul oqimining yollanma va mustaqil mehnat, yakka tartibdagi tadbirkorlik va biznesga egalik hamda sarmoyadorlik va innovasion tadbirkorligi sektorlarida ro‘yobga chiqara olish evaziga iqtisodiy komil insonning salohiyatli, qudratli va barkamollik martabalariga yetib borishi sari turmushining qashshoqlik darajasidan kambag‘allik darajasiga, kambag‘allikdan o‘rtahollikga va undan farovonlik darajasiga ko‘tarishida namoyon bo‘ladi.

Shunday qilib, O‘zbekistonda kambag‘allikni monoiktisodiy yoxud individning mehnat va tadbirkorlik qobiliyatlarini rivojlantirish va ro‘yobga chiqarish asosida qisqartirish uchun, avvalo, iqtisodiy ta‘lim va tarbiyani rivojlantirish, ishga marhamat monomarkazlarning sonini ko‘paytirib, ularda ustoz-shogird munosabatlariga asoslangan kasbga va tadbirkorlikka o‘qitishni

yo'lga qo'yish, xorijiy va milliy investisiyalarni jalb etish, ilm-fan va innovatsiyalarni taraqqiy ettirish asosida hududlarda yangi ish joylarini yaratishga qaratilgan keng ko'lamli va samarali chora-tadbirlarni amalga oshirish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Prezident kambag'allikdan chiqishda odamlarni tadbirkorlikka o'rgatish haqida gapirdi. <http://darakchi.uz/uz/86415>.
2. Navruz-Zoda B.N. Iqtisodiy qobiliyatlarning o'lchov mezonlari. Psixologiya ilmiy jurnal, 3-son, 2014- yil. 1-6 b.
3. Kiosaki R.T., Lechter Sh.L. Pul oqimi kvadranti. T.: Yurist-media markaxi, 2014. – 176 b.
4. Navro'zzoda B.N. Barkamol avlodning iqtisodiy salohiyatini shakllantirish. Buxoro Davlat universiteti ilmiy axboroti, 2-son, 2010 y. 32-38 b.